

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

G'afurova Nigora Ixomovna

**BOLARDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH - PROFESSIONAL PEDAGOGIK
TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA (BILISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA)**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

2022/OKTABR